

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 161 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

Kambag'allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farxod Rustamovich Bobobekov	

UO'K: 336.7(575.1)

TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT JALB QILISHDAGI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Farhod Rustamovich Bobobekov

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

ORCID: 0000-0001-6836-6461

Annotatsiya: Hozirgi vaqtda tijorat banklari depozit jalb qilishi va ularni resurs sifatida yo'naltirish muhim ahamiyatlidir. Shu boisdan banklar qanday shart-sharoitda depozit jalb qilishi ularning moliyaviy holatiga ta'sir qiladi. Xususan oxirgi yillarda davlat ulushi bo'lmagan tijorat banklarining depozit bozoridagi faolligi ularga keng harakat qilishga imkon bermoqda. Ushbu maqolada tijorat banklarini davlat ulushi va boshqa banklarga ajratilgan holda tahlil qildik. Jarayonda mavjud kamchiliklar va ularni bartaraf etish yo'lida mulohazalarimizni keltirdik.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, davlat ulushi mavjud banklar, boshqa banklar, depozit, resurs, kredit, muddatli depozit, jamg'arma depozit, talab qilib olinguncha depozit, jismoniy va yuridik shaxslar.

Abstract: Currently, the attraction of deposits by commercial banks and their use as resources is becoming important. It is essential on what terms they attract deposits. In particular, in recent years, the activity of commercial banks without a government share in the deposit market has allowed them to act quite flexibly. In this article, we conducted an analysis of commercial banks, dividing them into state-owned banks and other banks. The paper presents opinions and judgments about existing shortcomings, as well as ways to eliminate them.

Key words: commercial banks, state-owned banks, other banks, deposit, resource, credit, term deposit, savings deposit, demand deposit, individuals and legal entities.

Аннотация: В настоящее время привлечение депозитов коммерческими банками и их использование в качестве ресурсов приобретает важное значение. Поэтому существенно важна на каких условиях они привлекают депозиты. В частности, последние годы активность коммерческих банков без государственной доли на депозитном рынке позволяет им действовать достаточно гибко. В данной статье мы провели анализ коммерческих банков, разделив их на банки с государственной доли и другие банки. Мы представили мнения и суждения о существующих недостатках в процессе, а также и пути их устранения.

Ключевые слова: коммерческие банки, банки с государственной доли, другие банки, депозит, ресурс, кредит, срочный депозит, сберегательный депозит, депозит до востребования, физические и юридические лица.

KIRISH

Tijorat banklari iqtisodiyotni rivojlantirishda asosiy drayver vazifasini bajaradi. Banklar o'z mablag'ini kreditga yo'naltirish yoki qimmatli qog'ozlar bozoriga investitsiya qilish uchun uning resurs manbasi aniq bo'lishi lozim. Ma'lumki, tijorat banklarining asosiy resurs bazasi bu o'z mablag'lari va jalb qilingan mablag'lardan tashkil topgan. Hozirgi kunda mamlakatimiz tijorat banklari resurs bazasi tarkibini asosan kreditlar tashkil etmoqda. Jahon tajribasida banklar depozitlar orqali mablag' jalb qilishi muhim hisoblanadi. Chunki, depozitlar yordamida jalb qilingan resurslar banklarga keng harakat qilish imkoniyatini yaratadi. O'tgan asrning 90-yillarida sodir bo'lgan yuqori inflyatsiya hisobidan muomaladagi rublning keskin devalvatsiyaga uchrashi aholi omonatlarining qadrsizlanishiga olib keldi. Boshqa tomondan aholi daromadining pasayishi ularni banklarda ortiqcha pul saqlashga imkon bermagan. Oxirgi yillarda iqtisodiyotdagi o'sish aholi daromadini oshishiga olib keldi. Shu bilan birga aholining banklarga bo'lgan ishonchi ham asta-sekin ortmoqda. Biroq Xalqaro moliyaviy institutlarning hisob-kitobiga ko'ra mamlakatimizda hamon aholi qo'lida ortiqcha bo'sh pul mablag'i mavjud va ularni tijorat banklariga jalb qilishda bir qator muammolar bor. Aytish joizki, tijorat banklari to'g'ri depozit siyosatini olib borishi aholi depozitlarini banklarga yo'naltirish imkonini yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aholi bo'sh pul mablag'larini omonat sifatida tijorat banklarga qo'yish amaliyoti ko'pgina iqtisodchi olimlarning tadqiqot yo'nalishi hisoblanadi. Jumladan, Shpringel va boshqalarni ta'kidlashicha, jahon amaliyotida aholi omonatlari banklarning asosiy resurs manbasi hisoblanadi. Rossiya banklari bundan mustasno emas. Aholi tomonidan jalb qilingan resurslar, ularga berilgan kredit hajmidan besh barobar ko'p [1].

Yuqorida keltirilgan fikrlarni tahlil qiladigan bo'lsak chindan ham jahon amaliyotida berilgan kreditlarni depozitlarga nisbati ko'p, shubhasiz tijorat banklarining asosiy resurs manbasi aholi depoziti hisobidan shakllanishini anglatadi. Biroq mamlakatimiz banklarida olib borgan tahlillarimiz buni aksini ko'rsatmoqda (1-jadval).

Ko'p hollarda aholining banklarga uzoq muddatli depozit qo'yishi ularning real daromadini oshishi va banklarga bo'lgan ishonchi bilan bog'liq [1].

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, mamlakatimizda oxirgi yillarda aholining turmush tarzini yaxshilanishi ularning real daromadini oshishiga olib kelmoqda, boshqa tomondan ularning banklarga bo'lgan ishonchi ham ortib bormoqda. Biroq tahlillarimiz natijasiga ko'ra (2-jadval) aholi o'zining bo'sh pul mablag'larini asosan talab qilib olinguncha va muddatli depozitlarda saqlamoqda. Ularni uzoq muddatli omonatlarga mablag' qo'yish tendensiyasi pastligicha qolmoqda.

Petrovaning fikricha, oxirgi yillarda Rossiya banklarida qisqa muddatli omonatlar ustunlik qilmoqda. Misol uchun birgina VTB bankida uch oylik omonatlar umumiy ochilgan omonatlarning 60 %ni tashkil qilmoqda.

Buning asosiy sababini tahlilchi qo'yidagicha bayon etmoqda...Markaziy bankning o'zgaruvchan monetar siyosatini olib borishi natijasida asosiy foiz stavkaning volitalligi hisobidan aholi o'z mablag'larini uzoq muddatga saqlashni istamayapti, sababi asosiy foiz stavkaning pasayishi o'z-o'zidan ularning daromadini pasayishiga olib kelmoqda [2].

Moliyaviy institutlar guruhiga reyting berish direktori Nosovanning fikricha Markaziy bankning foiz stavkasini oshirishi depozitlar foizini oshirishga olib kelsa, boshqa tomondan tijorat banklari uzoq muddatga kredit jalb qilishda depozit foizining balandligi ularni yetarlicha kredit ajrata olmasligini ta'kidlagan [2].

Bir qator iqtisodchilarning fikricha banklar asosiy resurslarni tashqaridan jalb qilsa, ularning imkoniyati cheklanganligini bildiradi [1]. Chunki, banklar jismoniy va yuridik shaxslardan yetarlicha resurs jalb qila olmasa ular chet eldan resurs jalb qilishiga majbur. Yillar davomida milliy valyutada jalb qilingan depozitlar bo'yicha tijorat banklari baland foiz taklif qilishgan. Bu o'z navbatida depozitlar hajmining oshishiga xizmat qilgan. Boshqa tomondan chet el valyutasida jalb qilingan depozitlar uchun foizlarni tushganligi ushbu turdagi depozitlarga bo'lgan qiziqish pasaygan va natijada depozitlar hajmini qisqarishiga olib kelgani ta'kidlangan [3].

Qozog'iston omonatlarni kafolatlash fondi mutaxassisi Gilmudinovanning fikricha tijorat banklari depozit foiz stavkasiga o'rtacha cheklov qo'yimasligi ularni yuqori foizga depozit jalb qilishiga olib kelgan. Bu o'z navbatida kredit foiz stavkalarini yuqorilab ketishiga sabab bo'lgan [4].

Tadqiqotlar natijasiga ko'ra tijorat banklarining ko'p hollarda agressiv depozit siyosatini olib borishi jiddiy moliyaviy muammolarga duch kelishi va oxir-oqibat ularni yopilishiga olib keladi. Tijorat banklarining mijozlardan yuqori stavkalarda depozit jalb qilishi avvalambor ularning resursga bo'lgan talabning yuqoriligidadir. Tadqiqot jarayonida shu narsa ma'lum bo'ldiki, ko'p hollarda Qozog'iston Markaziy banki ushbu banklarni litsenziyasini qaytarib olgan. Chunki, mualliflarni ta'kidlashicha tadqiqot jarayonida (2015 – 2020-yillar davomida) 18 ta nosog'lom bank aniqlangan va ularning barchasi resurs jalb qilish bo'yicha noto'g'ri siyosat olib borgan[5].

Agar mamlakatimiz tijorat banklarining resurs jalb qilish bo'yicha tadqiqot o'tkazilsa, asosan resursga katta ehtiyoji mavjud bo'lgan tijorat banklari, yuqori stavkali depozitlar taklifi bilan chiqishadi. Ko'p hollarda banklar yil yakuni bo'yicha likvid aktivga bo'lgan yuqori talabi ularni baland foizli omonatlar jalb qilishga undashi mumkin [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bizga ma'lumki, tijorat banklari depozitlar orqali resurs jalb qilishi ularga iqtisodiy mustaqilligini ta'minlaydi. Ushbu tadqiqotning nazariy qismida depozitlar bo'yicha soha mutaxassislarining fikrlarini tahlil qildik va o'z mulohazalarimiz bilan boyitdik. Tadqiqotning tahlil qismida taqqoslash, sintez, tanqidiy fikrlash ekspert baholash usullaridan foydalanildi. Xususan tijorat banklarini depozitlar orqali kreditlarni qoplash metodikasi asosida mamlakatimiz tijorat banklarining ushbu nisbat ulushini aniqladik. Shuningdek tadqiqotlarimiz natijasida davlat ulushi mavjud banklar va boshqa banklarning depozit jalb qilishi o'rtasidagi farq deyarli tenglashganligi aniqlandi. Yuridik va jismoniy shaxslarning asosiy depozit ulushi talab qilib olinguncha depozit turida saqlasa-da, biroq oxirgi yillarda aholi tomonidan muddatli depozitlarga katta e'tibor qaratayotganligi ma'lum bo'ldi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bozor iqtisodiyoti sharoitida banklar moliya bozorining o'ziga xos ishtirokchilari hisoblanadi. Faqatgina banklar moliya bozorining mustaqil ishtirokchisi sifatida, bir tomondan, vaqtincha bo'sh pul mablag'larni jamlaydi, ikkinchi tomondan, resursga bo'lgan zaruriyatiga qarab ishtirokchilar (yuridik va jismoniy shaxslar) ga yo'naltiradi. Tijorat banklari vaqtinchalik to'plangan resurslarini birlashtirish va ularni moliya bozorining turli operatsiyalariga yo'naltirish imkoniyatiga ega [7].

Yuqorida keltirilgan fikrlarga qo'shimcha qilib aytishimiz mumkinki, hozirgi paytda mamlakatimiz tijorat banklari depozitlarni jalb qilish bo'yicha imkoniyatlardan to'liq foydalanmayapti. Quyida jadvallar asosida bir qator tahlillarni amalga oshirdik. Jalb qilingan depozitlarning ajratilgan kreditlarga nisbati (1-jadval) avvalambor tijorat banklarida likvidlik darajasi, ya'ni berilgan kreditlarda depozitlarning ulushini ko'rsatib beradi (1-jadval).

1-jadval. Tijorat banklarida jalb qilingan depozitlarni ajratilgan kreditlarga nisbati¹.

Sana	Ajratilgan kreditlar mlrd. so'm	Jalb qilingan depozitlar mlrd. so'm	Jalb qilingan depozitlarni ajratilgan kreditlarga nisbati %da
1	2	3	4
2020-yil	3 517 100	1 163 469	33,1
2021-yil	4 107 913	1 502 910	36,6
2022-yil	5 013 734	2 563 441	51,1
2023-yil	5 871 909	2 563 441	43,7
2024-yil	5 932 302	3 174 998	53,5

Jahon tajribasidan shu narsa ma'lumki, jalb qilingan depozitlarni ajratilgan kreditlarga nisbati 100% dan yuqori bo'lsa, bu bankning kredit berishdan ko'ra ko'proq depozit jalb qilishini anglatadi. Ya'ni bank yuqori likvidlikka ega, biroq ushbu likvid aktivlarni samarali ishlatmayapti. Agar yuqoridagi nisbat ko'rsatkichi 100% atrofida bo'lsa, bank depozitlarni jalb qilish va ularni samarali ravishda kreditga yo'naltirishini anglatadi. Biroq nisbat ko'rsatkichi 100% dan kam bo'lsa, bank resurs jalb qilishda depozitlar orqali emas, balki boshqa manbalar (masalan, banklararo kredit jalb qilish, qimmatli qog'ozlar orqali qarz olish) hisobidan o'z likvid aktivlarini shakllantirganligini anglatadi.

Yuqorida keltirilgan dalillardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, tahlil davrida mamlakatimiz banklarida jalb qilingan depozitlarni ajratilgan kreditlarga nisbati 33-53 foiz atrofida bo'lgan. Ya'ni ularning asosiy manbasi depozitlar emas balki boshqa manbalar hisobidan amalga oshirilgan. Katta ehtimol bilan banklar chet el banklaridan kredit jalb qilish hisobidan o'z resurslarini shakllantirmoqda. Tahlil davrining oxirgi yillarida ushbu nisbatni biroz oshganligini ko'rishimiz mumkin. Bu esa tijorat banklarini oxirgi yillarda depozitlar orqali resurs shakllantirishga yetarlicha e'tibor berayotganligini ko'rsatmoqda.

Depozitlarni jalb qilish manbasi (jismoniy va yuridik shaxslar)ga qarab tahlil qiladigan bo'lsak (2-jadval) shu narsa aniq bo'lmoqdaki, yillar davomida yuridik shaxslarning depozit hajmi yuqoriligicha qolmoqda va umumiy depozit hajmining 86 foiziga teng (2-jadval).

2-jadval. Tijorat banklarida jismoniy va yuridik shaxslarning depozitlarni jalb qilishi (depozit turlari bo'yicha)².

Davr	Hammasi	shu jumladan: mlrd. so'm							
		jismoniy shaxslardan				yuridik shaxslardan			
		jami	Shundan:			jami	shundan:		
talab qilib olinguncha	Jamg'arma		Muddatli	talab qilib olinguncha	Jamg'arma		Muddatli		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020-yil	1 735 932	229 089	210 902	6 980	11 207	1 506 843	1 336 123	142 723	27 997
%	100,0	13,2	92,1	3,0	4,9	86,8	88,7	9,5	1,9
2021-yil	2 567 152	368 123	338 413	8 257	21 452	2 199 030	1 913 274	239 027	46 729
%	100	14	92	2	6	86	87	11	2
2022-yil	3 738 724	671 363	618 214	13 433	39 716	3 067 361	2 638 872	381 687	46 802
%	100,0	18,0	92,1	2,0	5,9	82,0	86,0	12,4	1,5
2023-yil	4 481 692	989 268	897 927	21 983	69 358	3 492 424	3 059 147	366 692	66 578

1 O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining statistik byulleteni ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi. (cbu.uz).

2 O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining statistik byulleteni ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi. (cbu.uz).

%	100,0	22,1	90,8	2,2	7,0	77,9	87,6	10,5	1,9
2024 -yil ^{3*}	5 022 529	1 171 840	1 067 247	20 965	83 628	3 850 689	3 374 646	387 705	88 338
%	100	23	91	2	7	77	88	10	2

Agar yuridik shaxslarning depozitlari tarkibini tahlil qiladigan bo'lsak shubhasiz talab qilib olinguncha depozitlarning ulushi yuqori va o'rtacha 87 foizni tashkil qilmoqda. Ushbu segmentda ikkinchi depozit turi bu jamg'arma depozitlari hisoblanadi va o'rtacha 10-11 foizni tashkil qilmoqda. Agar tahlil davrining boshida yuridik shaxslarning jamg'arma depozitlari 9,5 foizni tashkil qilgan bo'lsa 2021-2022-yillarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Biroq 2023–2024-yillarda ushbu depozit turi yana pasaygan va o'rtacha 10 foizni tashkil qilgan. Yuridik shaxslarning muddatli depozitlari qolgan depozitlarga nisbatan kam ulushini ko'rishimiz mumkin. Tahlil davrida bu depozit turi o'rtacha 2 foizga teng bo'lgan. Bu esa yuridik shaxslarning banklarda shu turdagi depozitlarga kam miqdorda omonat saqlashini anglatadi.

Jismoniy shaxslarning banklardagi asosiy depozit ulushini talab qilib olinguncha depozitlar tashkil qilmoqda. Yillar davomida shu turdagi depozit umumiy omonatlar ulushining 90 foizini tashkil qilgan. Ikkinchi o'rinni muddatli depozitlar egallamoqda. Ularning ulushi o'rtacha 5-7 foizni tashkil qilmoqda. Agar tahlil davrining boshida 5 foiz bo'lgan bo'lsa, keyingi yillarda depozit o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan va tahlil davrining oxirida 7 foizni tashkil qilgan. Ushbu o'sishni qo'yidagicha tushuntirish mumkin: oxirgi yillarda tijorat banklari jozibali-muddatli depozitlarni taklif qilmoqda. Ayniqsa TBC bank va Davr banklar o'rtacha 27 va undan yuqori foiz taklifi aholining ushbu depozitlarga bo'lgan qiziqishini ortishiga olib kelmoqda. Jismoniy shaxslarning jamg'arma depozitlari ulushi 2 foizga teng va tahlil davrida deyarli o'zgarmagan. Aholining ushbu turdagi depozitlarga qiziqish bildirmasligi avvalambor ularning foizini pastligi bo'lsa, boshqa tomondan milliy valyutaning oxirgi yillarda yuqori devalvatsiyaga uchrashi ushbu turdagi depozitlarga bo'lgan talabni pasayishini ko'rsatmoqda. Keyingi sabab tijorat banklarida chet el valyutasidagi jamg'armalarning foizini pastligi hisoblanadi. Davlat ulushi mavjud banklarning depozit jalb qilishini tahlil qilsak hamma banklarda o'sish kuzatilmagan. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, oxirgi yillarda davlat bir qator banklar ulushidan chiqib ketgan. Misol uchun, Ipoteka bank, Asia Alliance bank, Poytaxt bank va O'zagroeksportbank (AVO bank)lari shular sirasiga kiradi. Davlat ulushi mavjud banklarni depozit jalb qilishini boshqa banklar bilan taqqoslasak ular o'rtasida juda katta farq mavjud (3-jadval).

3-jadval. Davlat ulushi mavjud banklarning depozit jalb qilishi yillar kesimida (mlrd. so'm)⁴.

Davlatulushidagimavjudbanklar	2020	2021	2022	2023	2024	2024 –yilning 2020-yilga nisbatanfoizda %
O'zmilliybank	15 284	17 194	22 083	38 157	32 920	115
O'zsanoatqurilishbank	9 004	11 437	12 607	14 884	13 799	53
Asaka bank	8 099	9 705	10 729	14 431	15 485	91
Ipoteka bank ⁵	7 787	9 499	15 824	0	0	128
Agrobank	5 454	9 037	11 839	12 550	15 389	35
Xalqbanki	7 563	10 174	11 649	13 583	17 044	125
Qishloqqurilish bank	2 932	3 777	6 492	8 826	9 419	221
Mikrokreditbank	1 392	2 383	3 154	5 409	6 361	357
Turonbank	1 653	2 116	2 838	3 493	4 662	182
Aloqabank	4 864	4 924	6 796	7 698	9 227	90
AsiaAlliance bank ⁶	1 569	2 121	0	0	0	26
Poytaxt bank ⁷	99	74	235	72	53	-47
O'zagroeksportbank (AVO bank) ⁸	39	18	1,4	0,7	7	-81

Tahlil natijalariga ko'ra uchta bankda depozit o'sish foizi past. Ular ichida: O'zsanoatqurilishbank 53 %ga, Agrobankda 35 % va Asia Alliance bankida 26 foizga teng bo'lgan. Asia Alliance banki 2022–2024-yillar

3 2024-yil dekabr oyi uchun Markaziy bank ma'lumoti yo'qligi sababli ma'lumotlar noyabr oyigacha tahlil qilindi.

4 O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining statistik byulleteni ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi. (cbu.uz).

5 Ipoteka banki 2023-yilda Vengriyaning OTR groupga 75% aksiyasi sotildi

6 Asia Alliancebankidagi davlat ulushi 2021-yilda to'liq sotildi.

7 Poytaxt bankining davlat ulushi 2024-yil oktyabrda "Bond Invest company"ga sotildi

8 O'zagroeksportbankning davlat ulushi 2023-yilda sotildi.

davomida ma'lumot taqdim qilmaganligi bois tahlil to'liq amalga oshirilmadi. Ikkita davlat ulushi mavjud bo'lgan banklarda tahlil davrining oxirgi yilida depozit hajmi pasaygan. Poytaxt bankning depozit ulushi tahlil davrida 47 foizga pasaygan. O'zagroeksportbankning 2023-yilda nomi AVO bankga o'zgartirilgan. Tahlil davrida ushbu bankning depozit jalb qilishi 81 foizga pasaygan. Umuman olganda davlat banklarini depozit bozorida faolligi yetarli darajada emas. Bizningcha buning asosiy sababi davlat tomonidan ajratilayotgan arzon resurs ularni boshqa banklar bilan yetarlicha raqobat qilishga undamayapti.

Yuqordagi ta'kidlaganimizdek, depozit bozorida boshqa banklar davlat ulushi mavjud banklar bilan qattiq raqobat qilishga to'g'ri kelmoqda. Buni biz quyidagi 4-jadval tahlil natijalaridan ham ko'rsak bo'ladi. Tashkil topganiga ko'p bo'lmagan TBC bank va Tenge banklarning depozit jalb qilishi hajmi juda yuqori. Ushbu banklar oxirgi yillarda bozorga qisqa muddatli va jozibali depozitlarni taklif qilishmoqda. Keyingi o'rinda milliy raqamli bank Anor banki o'rin egallamoqda. Bankning tahlil natijalariga ko'ra 2023–2024-yillarda bank katta hajmdagi depozit jalb qilganini ko'rishimiz mumkin. Xususan oxirgi paytda bankning chet el valyutasida yuqori foizli depozitlar taklifi bilan chiqishi ushbu segmentda yaxshi faoliyat olib borayotganligidan dalolat bermoqda. Boshqa banklar tarkibida kam depozit jalb qilganlar: Octobank (Ravnaq bank), Madad invest bank va Eron Soderot banklari kiradi. Ma'lumki, Ravnaq bankda oxirgi yillarda muammoli kreditlarni hajmini ko'payishi unga yetarlicha faoliyat olib borishga to'sqinlik qilayotgan edi. Biroq 2023-yilda ta'sisчилarni o'zgarishi bankning moliyaviy faoliyatining yaxshi tomonga o'zgarishiga sabab bo'ldi va natijada bankning katta hajmdagi depozit jalb qilganligini ko'rishimiz mumkin. Eron Soderot banki shu'ba bank hisoblanadi. Eron Islom Respublikasining iqtisodiy sanksiyalar girdobida qolishi bankning to'laqonli faoliyat yuritishiga monelik qilmoqda. Jadvalda bankning depozit hajmining boshqa banklarga nisbatan kichik hajmda ekanligini ko'rish mumkin (4-jadval).

4-jadval. Boshqa banklarning depozit jalb qilishi yillar kesimida (mlrd. so'm)^{9,10}.

Boshqabanklar	2020	2021	2022	2023	2024	2024–yilning 2020-yilga nisbatan foizda %
Ipoteka bank	0	0	0	16 432	17 773	128
Hamkor bank	3 260	3 527	4 416	6 902	7 971	245
Kapital bank	4 497	6 052	13 180	24 225	30 102	669
Ipakyo'li bank	2 036	2 932	4 283	6 588	7 991	393
O'zKDB bank	3 282	5 617	6 829	7 565	6 240	190
Orient Finance bank	2 734	2 660	3 449	6 893	8 869	324
Trast bank	2 652	3 672	5 448	6 293	6 743	254
Invest finance bank	2 989	3 144	4 168	5 769	7 406	248
Asia alliance bank	0	0	2 277	4 956	6 080	429
Davr bank	845	921	1 132	1 823	2 741	224
Tenge bank	15	106	495	1 553	2 225	14 552
Savdogar bank (Garant bank)	667	661	768	784	997	50
Ziraat bank	301	597	971	1 294	1 979	558
Universal bank	585	788	1 217	1 417	1 706	192
Turkiston bank	748	847	0	0	0	0
Ravnaq bank (Octobank)	432	531	633	665	1 648	281
EronSoderot bank	28	32	43	30	43	56
Hi tech bank	161	144	131	0	0	0
Madad invest bank	38	48	0,0	63	50	32
TBC bank	0	1	724	1 380	2 682	252 649
Anor bank		6	832	2 995	3 720	63 792

Ikkita bank (Xay-Tek bank va Turkiston bank)ning 2022-yil oktyabr oyida yopilishi depozit jalb qilishni ham to'xtatganligini anglatadi.

⁹ O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining statistik byulleteni ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi. (cbu.uz).

¹⁰ 2024-yilning oxiriga kelib mamlakatimizda 27 bank "Boshqa banklar" sirasiga kirgan. Ayrim banklarning oxirgi ikki yilda faoliyatini boshlagani va to'laqonli faoliyat olib boramayotganligi hisobidan ulardan 21 tasini tahlil jarayoniga qo'shдик.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib bir qator natijalarni shakllantirdik:

jahon amaliyotida aholi depozitlarini jalb qilishi ularga berilgan kreditlar hajmidan besh barobar ko'p. Biroq mamlakatimiz banklari tahlilida buni aksini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni, depozitlar hajmi ajratilgan kreditlardan ancha kam. Buning oqibatida tijorat banklari asosan tashqaridan kredit jalb qilish orqali resurs jalb qilmoqda;

dunyo amaliyotida depozit turlari o'rtasidagi tafovut katta emas. Ammo tahlillarimizga ko'ra mamlakatimiz tijorat banklarining asosiy ulushini talab qilib olinguncha depozitlar tashkil qilmoqda. Boshqa banklar esa muddatli depozitlar jalb qilish bo'yicha yaxshi ko'rsatkichlarga ega. Biroq umumiy tendensiya talab qilib olinguncha depozitlarning ulushi 90 %ni tashkil qilishini ko'rsatmoqda;

xalqaro tajribaga ko'ra depozitlarning kreditlarga nisbati 100 %dan ortiq bo'lishi banklarning ajratayotgan kreditlari to'liq depozit hisobidan qoplashini anglatadi. Biroq tahlil natijasiga ko'ra mamlakatimiz banklarida ushbu nisbat 100 foizdan past ekan. Bu o'z navbatida tijorat banklariga ortiqcha moliyaviy muammolar olib kelishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tijorat banklari depozit orqali resurs jalb qilishi ularning moliyaviy holatiga ta'sir qiladi. Zero banklar kredit jalb qilishidan ko'ra depozitlar orqali mablag' shakllantirishi maqbul hisoblanadi.

Quyida tijorat banklari omonat jalb qilish bo'yicha bir qator takliflarimizni shakllantirdik:

tijorat banklarining muqobil manbalardan resurs jalb qilishi bir qator moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishiga olib keladi. Bu avvalambor chet el valyutasining qadrligini oshirish va aksincha milliy valyutaning devalvatsiyaga uchrashi bilan bog'liq;

davlat ulushi mavjud banklarni xususiylashtirish va depozit bozorida qulay mahsulotlarni taklif qilish aholi va yuridik shaxslarning o'z mablag'larini muddatli va jamg'arma depozitlarga qo'yishiga asos bo'ladi;

tijorat banklarida depozitlarning kreditlarga nisbatini 50 foizni tashkil etmoqda. Banklar ushbu nisbatni 100 foizga yetkazishi uchun depozitlar hajmini oshirishi kerak. Buning uchun ular mukammal depozit siyosatini ishlab chiqishi lozim.

Xulosa o'rnida aytishimiz lozimki, mamlakatimizda davlat ulushi mavjud banklarning arzon resurs manbasiga bog'liqligi, boshqa tomondan tijorat banklari chet eldan valyutada kredit jalb qilishi ularning jismoniy va yuridik shaxslardan depozit jalb qilishiga katta e'tibor bermayotganligini ko'rsatmoqda. Dunyo bozorida kreditlarning yuqori foizda taqdim qilinishi bevosita mamlakatimizda ham chet el valyutasida ajratilayotgan kreditlarni foizini oshirishiga olib kelmoqda. Fikrimizcha tijorat banklari asosiy resurs manbasi sifatida depozitlarga e'tibor qaratishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Bobobekov F. (2024) "Tijorat banklarining depozitlar orqali resurs jalb qilishning joriy holati" // Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil ilmiy elektron jurnali №12, Dekabr 2024, 276-283b.
2. Шпрингель В., Павлушина М., Рынок банковских депозитов: тенденции и перспективы// Журнал: Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2004. №6., https://www.reglament.net/bank/raschet/2004_6_article_1.htm.
3. Гильмудинова Р., Как влияет базовая ставка на пересмотр предельных ставок по депозитам населения? <https://www.kdif.kz/press-tsentr/press-relizy/kak-rabotayut-predelnye-stavki-po-depozitam-v-kazakhstan-e-analiticheskiy-obzor/>.
4. Петрова Ю., В погоне за доходностью: почему россиянам оказались не нужны длинные вклады <https://www.forbes.ru/finansy/499640-v-pogone-za-dohodnost-u-pocemu-rossianam-okazalis-ne-nuzny-dlinnye-vklady>.
5. Хакимжанов С. и другие Казахстанский рынок депозитов населения: проблемы и решения // National Bank of the Republic of Kazakhstan 2022, 56 стр.
6. Bobobekov F. Tijorat banklarida depozitlarning resurs sifatidagi ahamiyati // Ilg'ori iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar ilmiy elektron jurnali №3, Noyabr-Dekabr 2024, 179-185b.
7. Звоновой Е.А., Международная банковская деятельность// Учебник, Москва: Кнорус, 2023.-506с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
